

AF4EU

Zwarte walnoot: waardevolle hardhouten boomsoorten

www.af4eu.eu

Zwarte walnoot wordt vaak gekweekt als snelgroeende boom in intensieve plantages

Zwarte walnoot (*Juglans nigra* L.) werd voor het eerst geïntroduceerd in parken, tuinen en arboretums sinds de 17e eeuw en in bossen aan het einde van de 19e eeuw. Deze boomsoort is niet erg bekend en gebruikt, ondanks het feit dat het een veelbelovende en multifunctionele boomsoort is. Het gebruik van deze boomsoort is echt breed en gevarieerd. Zwart walnoten hout is gewild en populair vanwege zijn mooie kleur, hoge sterkte, duurzaamheid en het is gemakkelijk te bewerken en het is goed bestand tegen weersomstandigheden. De kwaliteit van hout overtreft veel andere snelgroeende boomsoorten zoals populieren, wilgen of Paulownia en het is ook een geschikte boomsoort voor agroforestry-systemen. Sap in het voorjaar wordt gebruikt om siroopte maken, die vergelijkbaar is met esdoorn en wordt gebruikt in de voedingsindustrie. Gedroogde bladeren worden verwerkt tot infusies en thee. De onrijpe walnoten met de groene schillen worden gebruikt bij de productie van tinctuur, likeur, ingelegde walnoten, zeep en extracten die worden gebruikt in de cosmetica- en voedingsindustrie. Pitten worden gebruikt als ingrediënt in ijs en andere zoetwaren. Door het persen van de pitten wordt uitstekende olie verkregen, die wordt gebruikt in de keuken en in de farmaceutische industrie. Noten worden al heel lang gebruikt in de alternatieve geneeskunde en worden nu in verschillende vormengepresenteerd als gezonde biologische producten en ook als functionele voedingsmiddelen die een preventieve of ondersteunende functie hebben en zo sommige ziekten helpen voorkomen. Schelpen worden gebruikt voor het slijpen en zandstralen van gebouwen en metalen constructies.

Michal Pástor

Nationaal Boscentrum, Slowakije

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.